

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybiler Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

Çağdaş Dönemde Kur'ân-I Kerim'i Anlama Çabaları 1206

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk

İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1217

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1227

Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş

Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1237

Doç. Dr. Sami Baskın

Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1247

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1255

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1266

Arş. Gör. Büşra Tuna
Prof. Dr. Hatice Demirbaş

Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1275

Doç. Dr. Mustafa Cora

**Tff 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının Gps İle İncelenmesi
..... 1293**

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Doç. Dr. İzzet Karakulak

**Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri İle Yo-Yo Irt I Test
Sonuçları Arasındaki İlişki 1301**

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

**Ragbi Oyuncularının Dinlenik Ve Performans Sonrası Statik Ve Dinamik Dengelerinin
Karşılaştırılması..... 1308**

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter Ya Da Aktif Yaşam Tarzı İle Baş Önde Postür İlişkisi..... 1314

Işıl Çelik
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

تكنولوجيا الاتصال الرقمي: تحديات تحسين اليقظة الاستراتيجية وكيفية التغلب عليها في بيئة الأعمال الرقمية" دراسة تحليلية وصفية 1320

د. جيجخ فايزة

1329..... الفلاحة التضامنية رافعة أساسية للتنمية بالمناطق الجبلية: زراعة الزعفران بمنطقة تازناخت أمودجا

أحمد الخطابي

1347..... حلي المرأة السوسية: مهارات وفنون صياغتها في بادية سوس

د. رضوان مانوز

1365 أعلام مغارية في بلاد السودان زمن الدولة السعدية

د. كوثر أبو العيد

تكنولوجيا الاتصال الرقمي: تحديات تحسين اليقظة الاستراتيجية وكيفية التغلب عليها في بيئة الأعمال الرقمية: دراسة تحليلية وصفية. 1374

د. جيجخ فايزة

1383..... تركيا وحوض البحر الأسود بعد الحرب الباردة

أ.م. وليد محمود احمد

1394..... النصوص الدينية والشعارات السياسية على المسكوكات في العصر العباسي 861-749/هـ 247-132

أ.د سعد رمضان محمد بلال الجبوري

النصوص الدينية والشعارات السياسية على المسكوكات في العصر العباسي 861-749/هـ 247-132

أ.د سعد رمضان محمد بلال الجبوري

جامعة الموصل

كلية التربية للعلوم الإنسانية

Doi: 10.5281/zenodo.17127106

الملخص :

تتضح الأهمية الدينية والسياسية للمسكوكات ، كونها وثائق عقائدية وسياسية تدل على الاعتقاد بوحدانية الله وان محمد رسول الله (ﷺ) لاحتوائها على الكثير من الآيات القرآنية والنصوص الدينية ، كذلك المسكوكات الإسلامية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشرعية الإسلامية السمحة زد على ذلك ان الشعارات السياسية التي تحملها النقود تعد وثائق سياسية واحد الدولة ، كونها تسجل اسماء الحكام والخلفاء والسلاطين وتبين الظروف السياسية التي كانت الدول تمر بها ، فهي توضح الحدود السياسية والجغرافيا لأي دولة عن طريق المسكوكات التي خرجت منها.

الكلمات المفتاحية : هارون الرشيد ، المسكوكات ، النقود ، نصوص ، فلس.

Religious texts and political slogans on the Muskat of the Abbasid era 861 – 749 AD / 247-132 AH

Prof. Dr. Sa'ad Ramadan Muhammad Bilal Al-Jubouri
University of Al Mosul
College of Education for Humanities

Abstract

The religious and political importance of mosques is evident, as they are ideological and political documents attested to the belief in the oneness of Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah (Allah) because they contain many Quranic verses and religious texts. Also, Islamic mosques are closely related to the tolerant Islamic law. Moreover, political slogans that money carries are single political documents for the state, as they record the names of rulers, successors, and sultans and show the political circumstances countries were going through. They illustrate the political and geographical boundaries of any state through the From her.

Keywords: Aaron Al-Rashid , Coins , Money , Texts , breaking.

أولاً : الأهمية السياسية

بما لا شك فيه أن المسكوكات الإسلامية توضح وتبين الكثير من الأحداث والوقائع السياسية المهمة فعلى هذه المسكوكات يثبت تاريخ السك واسم الخليفة الحاكم واسم أبيه وولي عهده ، كذلك يمكن من خلال هذه المسكوكات الإسلامية معرفة النظام السياسي الذي كانت تسير عليه الدولة التي أصدرت هذه المسكوكات ، كما ولعبت المسكوكات الإسلامية دوراً مهماً في عقد التحالفات السياسية والعسكرية بين حكام الدول المختلفة بوصفها وثيقة رسمية لها احترامها بين الدول ، فضلاً عن ذلك تبين المسكوكات الإسلامية المدن ذات النشاط السياسي في مختلف العصور الإسلامية ، زد على ذلك أن المسكوكات الإسلامية أوضحت العديد من الصراعات السياسية بوصفها إحدى مظاهر الخلافة والحكم والسيادة ، وهذا بلا شك كان وراء الاعتراف بمسكوكات الثائرين والخارجين على السلطات خارج الأقاليم التي سكت فيها.

ثانياً : الأهمية الدينية

تتضح الأهمية الدينية للمسكوكات الإسلامية كونها وثائق عقائدية تدل على الاعتقاد بوحدانية الله تعالى وإن محمداً رسول الله ﷺ بل إن المسكوكات الإسلامية كانت خير سفير لنشر عقيدة التوحيد لاحتوائها على الكثير من الآيات الكريمة وكتابات إسلامية أخرى خالية من التأثيرات الأجنبية ، وكذلك فإن المسكوكات الإسلامية تعكس المذهب الديني للحاكم الذي أمر سكها والشعب المحكوم ، زد على ذلك أن المسكوكات الإسلامية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالشرعية الإسلامية السمحة في العديد من المسائل والقضايا الفقهية من زكاة ووقف صداقاً وديات وغيرها من المسائل.

المسكوكات تحتوي على آيات قرآنية كريمة تدعو الناس إلى تحريم البخل واكتناز الأموال ويتجنى ذلك واضحاً في قوله تعالى : (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤)

ثالثاً : المسكوكات خلال العصر العباسي الأول (132-247هـ / 749-864م)

ظهرت في السنوات الأخيرة من حكم الدولة الأموية وتحديداً في خلافة مروان بن محمد (127-132هـ / 744-750م) مسكوكات حملت شعارات مناوئة ومعارضة للحكم الأموي ، ولعل أبرز تلك المسكوكات هي التي حملت شعارات الدعوة العباسية ، وقد كان لهذا النوع من المسكوكات دوراً إعلامياً كبيراً أسهم في إضعاف الدولة الأموية بل وربما سقوطها⁽¹⁾ ، ويعد الفيلسوف النحاسي الذي عثر عليه في منطقة الزاب الأعلى⁽²⁾ ، أقدم الفلوس وقد ثبت عليه النصوص والعبارات الآتية:

لا إله

— مركز الوجه: إلا الله

وحده

— الطوق: قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى.

محمد

⁽¹⁾ دفتر، ناهض عبد الرزاق المسكوكات وإعادة تقويم التاريخ العربي الإسلامي مجلة تبحث في المسكوكات تصدرها المؤسسة العامة للآثار والتراث، وزارة الثقافة والأعلام الجمهورية العراقية، ١٩٨١ - ١٩٨٢م) العددان ١٢ - ١٣ / ١٣٠ - ١٣١؛ رحاحلة، النقود ودور الضرب ١٤٨؛ الموجز في تطور النقود، ١٨٨ القيسي الفيلسوف العربي الإسلامي، ٤٤.

⁽²⁾ الزاب الأعلى: في منطقة تقع بين الموصل وأرسل ومخرجه من بلاد مشتهر، وقد حدثت في هذه المنطقة المعركة الفاصلة بين الأمويين والعباسيين وانتهت بانتصار العباسيين. الحموي، ياقوت بن شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله: معجم البلدان، طبعة جديد ومنقحة قدم لها محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار أحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠٠٨ م ٤ / ١٤٦٢ دفتر، المسكوكات وإعادة تقويم التاريخ العربي ١٣٠ - ١٣١ تويني، الموجز في تطور النقود، ٨٨.

مركز الظهر: رسول

الله

الطوق: بسم الله الرحمن الرحيم ما أمر به أبو مسلم أمير آل محمد سنة إحدى وثلاثين ومئة.⁽³⁾

لهذا يتضح على نحو كبير مدى دقة وقوة الشعارات الدينية التي وضعها العباسيون في مسكوكاتهم وقد أرادوا من ورائها ليعلموا المسلمين بوجود الامتثال والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى ونصرة أهل الرسول ﷺ فضلاً عن ذلك فإن وضعهم الآية الكريمة على المسكوكات كان يهدف لكسب الأنصار وتذكير المسلمين بأن الواجب يتطلب منهم الوقوف إلى جانب العباسيين باعتبارهم أقرباء الرسول ﷺ⁽⁴⁾، وقد سك العباسيون مسكوكاتهم هذه في المناطق التي كانت قد خضعت لهم وأيديهم في حقب مبكرة من قيام الدعوة العباسية ولا سيما بعض مدن بلاد فارس مثل: الري وهمدان فضلاً عن الكوفة⁽⁵⁾، وعلى أثر وصول العباسيين إلى الحكم بشكل رسمي، حرصوا على إصدار مسكوكات تنسب إليهم بل وأن خلفاء بني العباس حرصوا على الاهتمام بإصدار مسكوكات دقيقة الوزن ومضبوطة العيار، ومن الجدير بالذكر أن النظام النقدي الذي كان سائداً في العصر العباسي كان يعتمد على النظام النقدي المزدوج (Bimeata Ilism) الذي أسسه معدني الذهب والفضة، فالدينار الذهبي والدرهم الفضي هما النقدان الأساسيان وخير دليل على ذلك قوائم الخراج الرسمية⁽⁶⁾، وهذا ما سنوضحه عن طريق ذكرنا لأهم المسكوكات التي ضربت في العصر العباسي وفقاً لتسلسل الخلفاء.

1- المسكوكات في عهد الخليفة أبي العباس السفاح (١٣٢-١٣٦هـ / ٧٤٩-٧٥٣م)

وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بوع بالخلافة في (١٣٢ هـ / ٧٤٩م) في الكوفة⁽⁷⁾، وقد استهل الخلافة بنقل دار ضرب الدراهم إلى الأنبار⁽⁸⁾، ف ضرب الدراهم وعمل على نقش الدنانير وكتب عليها السكة العباسية، وأنقصها حبة وثم حبتين⁽⁹⁾، وقد علل المختصون مسألة إنقاص أبي العباس السفاح للوزن انه يرجع لاعتبارات اقتصادية أملتها عليه ظروف الدولة الجديدة⁽¹⁰⁾، وتنفق معظم الروايات التاريخية أن المسكوكات ومختلف أنواعها التي ضربت في عهد أبي العباس كانت على الطراز الأموي نفسه عدا بعض التغييرات ولا سيما في الوسط، فقد اقتبست عبارات من سورة الإخلاص حتى أصبحت الدنانير على النحو الآتي:

لا إله إلا

⁽³⁾ أبو مسلم الخراساني: هو عبد الرحمن بن مسلم كان من كبار دعاة الدعوة العباسية وأحد قادتها. اليعقوبي، أحمد بن واضح، البلدان، وضح حواشيه محمد أمين ضناوي، دار الكتب العلمية، ط1، (بيروت، ٢٠٠٢م)، ١١٢؛ القيسي، الفيلس العربي، ١٤٤ رحالة النقود ودور الضرب ٤٨ تويني الموجز في تطوير النقود، ٨٨.

⁽⁴⁾ رحالة دور النقود ودور الضرب، ٤٩.

⁽⁵⁾ دفتر المسكوكات وإعادة التقويم، ١٣٠ - ١٣١؛ الماوردى الأحكام السلطانية، ١٩٦ ١٩٧؛ الأنصاري، أحلام التطور التجاري والنقدي في العصر العباسي، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد (بغداد، ١٩٨١م)، ١٠٠ - ١٠١.

⁽⁶⁾ الطبري، أبو جعفر محمد بن وير: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف (القاهرة، ١٩٦٦م)، ٤٢٦/٧.

⁽⁷⁾ الجبوري، احمد إسماعيل، تاريخ الدولة العباسية (العصر العباسي الأول) (١٣٢-٢٤٧هـ / ٧٤٩-٨٦١م)، دار الفكر ناشرون وموزعون (الأردن، ٢٠٠٩م)، ٤٤.

⁽⁸⁾ الأنبار: مدينة تقع على نهر الفرات في غربي بغداد وقد انتقل إليها أبو العباس السفاح من الكوفة وقبل أنها سميت بالأنبار لأنه كان يجمع فيها الناير الحبوب. اليعقوبي، البلدان، ١٢٠؛ الكرمل، النقود العربية وعلم النيات، ٤٦.

⁽⁹⁾ الأنبار: مدينة تقع على نهر الفرات في غربي بغداد وقد انتقل إليها أبو العباس السفاح من الكوفة وقبل أنها سميت بالأنبار لأنه كان يجمع فيها اناير الحبوب .. اليعقوبي، البلدان ١٢٠ الكرمل، النقود العربية وعلم النيات، ٤٦.

⁽¹⁰⁾ المقرئزي، النقود الإسلامية، ١١٧؛ رمضان، موسوعة النقود العباسية، ١٢٥؛ الجبوري، بسان نوري كوان، العلاقات الاقتصادية بين المشرق والحلافة العباسية في العصر العباسي الأول (١٣٢-٢٤٧هـ / ٧٤٩-٨٦٤م) أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى معهد التاريخ العربي والتراث العلمي (بغداد، ٢٠٠٤م)، ١٥٧.

– مركز الوجه: الله حده

لا شريك له

– الطوق محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

محمد

– مركز الظهر: رسول

الله

– الطوق: بسم الله ضرب هذا الدينار اثنتين سنة ثلاثين ومئة.⁽¹¹⁾

كما اهتم أبي العباس بضرب الدراهم وقد ثبت عليها النصوص الآتية:

– مركز الوجه:

وسط – لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

محيط – بسم الله، ضرب هذا الدرهم بالكوفة سنة اثنتين وثلاثين ومئة.

– مركز الظهر:

وسط – محمد رسول الله

محيط – محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.⁽¹²⁾

2- المسكوكات في عهد أبي جعفر المنصور (١٣٦-١٥٨ هـ / ٧٥٣-٧٧٤ م).

هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بويج بالخلافة بعهد من أخيه أبو العباس السفاح وكان حازماً شديداً ذا هيبة⁽¹³⁾، وقد كان جاعاً للمال ويسبب حرصه ومحاسنته للعمال فقد سمي أبو الدوانيق⁽¹⁴⁾، والشيء المهم في خلافة هذا الرجل أنه كان قد أكد على ضرورة التعامل ببعض النقود التي كانت من العصر الأموي ولا سيما الهبيرية والخالدية واليوسفية⁽¹⁵⁾، وهي نقود سبق وأن تكلمنا عنها، وخير من يصف ذلك الماوردي⁽¹⁶⁾، إذ يقول: "فكانت النقود الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية، وكان المنصور لا يأخذ في الخراج من نقودهم غيرها". ويبدو أن الظروف ذاتها التي أجبرت أبا العباس على إنقاص أوزان الدراهم كانت ذاتها قد أجبرت أبا جعفر المنصور على العمل نفسه، فقد أجرى تغييراً مهماً في أوزان الدراهم بأن أقتصها ثلاث حبات⁽¹⁷⁾، وقد سميت تلك الدراهم بـ (ثلاثة أرباع القيراط)؛ لأن القيراط كان أربع حبات فكانت تلك الدراهم كذلك⁽¹⁸⁾، وقد ضرب المنصور النقود في العديد من المدن منها البصرة

¹¹ (القيسي، ناهض عبد الرزاق دفتر: الدينار العربي الإسلامي، ط1، دار المناهج للنشر والتوزيع (الأردن، ٢٠٠٦م)، ١٥٣؛ رحاحلة، النقود ودور الضرب، ٥٠.

¹² (رحاحلة، النقود ودور الضرب، ٥٠.

¹³ (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء، اعتنى به محمد رياض الحلبي، دار المعرفة، بيروت، ٢٠٠٤م)، ٢٢٩.

¹⁴ (سبق وان أسهبنا في وصفها، السيوطي، المصدر نفسه، ١٢٩.

¹⁵ (المقرئزي، النقود الإسلامية، ١٧؛ العجلي، هيكلية النظام الاقتصادي، ٩٦ - ٩٧.

¹⁶ (الأحكام السلطانية، ١٩٥ - ١٩٦.

¹⁷ (المقرئزي، النقود الإسلامية، ١٧، العجلي هيكلية النظام الاقتصادي، ٩٦ - ٩٧.

¹⁸ (المقرئزي، النقود الإسلامية، ١٧.

والكوفة وأرمينيا والمحمدية ودار السلام وأردشير وأصطخر⁽¹⁹⁾، كذلك وحدت الهاشمية على المتقال البصري فكان يقطع على المتاقيل الميالة الوازنة التامة، وأقامت الهاشمية على المتاقيل التامة والعنق⁽²⁰⁾، أما عن نماذج النقود التي ضربت في عهد أبي جعفر المنصور فكانت عديدة فلو بدأنا بالنموذج الأول وهو يعود لسنة (١٣٦هـ / ٧٥٣م) وهي السنة المشتركة ما بين أبي العباس وأبي جعفر المنصور فقد كان على النحو الآتي:

لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

محمد

— مركز الظهر: رسول

الله

— الطوق: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة ست وثلاثين ومئة.

الوزن: 4.15 غرام القطر: 18ملم.⁽²¹⁾

لهذا يمكن لنا أن نلاحظ أن هذه المسكوكات لم يكن فيها اختلافاً كبيراً عن تلك التي سكنت في عهد أبي العباس، إلا أن التغيير في المسكوكات سرعان ما بدأ يظهر شيئاً فشيئاً ولا سيما تلك النقود التي ضربت في الحمديّة⁽²²⁾، فقد ظهر اسم ابن المنصور محمد المهدي وولي عهده على المسكوكات الجديدة وقد ثبتت عليها النصوص الآتية:

— مركز الوجه:

وسط: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

محيط — بسم الله ضرب هذا الدرهم بالمحمديّة سنة تسع وأربعين ومائة.

— مركز الظهر:

وسط - ما أمر به محمد بن أمير المؤمنين.

محيط — محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.⁽²³⁾

زد على ذلك فقد ظهرت على الدراهم العباسية في خلافة المنصور عبارات منها (بخ بخ) على الدراهم التي ضربت (١٤٥هـ / ٧٦٢م) و (١٤٦هـ / ٧٦٣م) وسنة (١٤٨هـ / ٧٦٥م) وقد استمرت هذه الكلمات تنقش على الدراهم تعبيراً عن جودة عيارها كما وظهرت عبارات وأحرف ورموزاً أخرى على المسكوكات التي ضربت في عهد أبي جعفر المنصور مثل حرف (س) ولا سيما دراهم البصرة التي ضربت في سنة (١٤٠هـ / ٧٥٧م) وسنة (١٤٥هـ / ٧٦٢م) وهذا الحرف كان يرمز لـ (سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب والي البصرة).⁽²⁴⁾

¹⁹ المصدر نفسه، ١٨.

²⁰ المصدر نفسه، ١٨.

²¹ (٢) دفتر، المسكوكات ١٨٤؛ العجلي، ١٩٧؛ القيسي، الدينار العربي الإسلامي، ٥٤.

²² (٢) رحالة، النقود ودور الضرب، ٥٠.

²³ (٢) المرجع نفسه، ٥٠.

²⁴ (٢) رمضان، موسوعة النقود، ١٨١.

كما حرص الخليفة المنصور على ضرب الفلوس، وتورد هذا نماذج منها:
1- فلوس يعود لسنة (١٥٢هـ / ٧٦٩م).

لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

بـخ
محمد

— مركز الظهر: رسول

الله

بـخ: (25)

2- فلوس نحاسي ضرب في مدينة السلام في سنة (١٥٧هـ / ٧٥٣م)

وكان على النحو الآتي:

لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: بسم الله ضرب هذا الفلوس بمدينة السلام سنة سبع وخمسين ومئة.

رسول

— مركز الظهر: الله

عدل: (26)

ويتضح بعد التطرق على أنواع المسكوكات التي ضربت في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور الكفاءة العالية والمقدرة الفائقة التي كان يمتلكها هذه الرجل وهذا متأث من خبرته الواسعة في مجال الاقتصادي فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه كان قد ترك بيت المال (٩٠٠ مليون درهم) التي أوصى بها أبنة الأخير دليل على نجاح سياسته الاقتصادية إذ يقول: "وقد جمعت لك الأموال ما أن كسر عليك الخراج عشر سنوات كان عندك كفاية لأرزاق الجنود النفقات ومصلحة الثغور فاحتفظ بها". (27)

3- المسكوكات في عهد الخليفة المهدي (158-169هـ / 774-785م).

هو أبو عبد الله بن المنصور ولد سنة (١٢٧هـ / ٧٧٤م) ولي الخلافة في سنة (١٥٨هـ / ٧٨٥م) (28)، وقد استمر بضرب المسكوكات على ما كانت عليه في أيام الخلفاء الذين سبقوه، غير أن الشكل العام للمسكوكات ظهرت عليه بعض العلامات التي لم تعرفها المسكوكات

(25) القيسي، الفلوس العربي، ٤٥.

(26) المرجع نفسه، ٤٥ - ٤٦.

(27) الطراونه، موسوعة النقود العباسية، ٢٦.

(28) السيوطي، تاريخ الخلفاء، ٧٤.

العباسية التي سكت قبل هذه الحقبة منها وجود نقاط أو أشكال تشبه الهلال وكانت هذه العلامات قد ظهرت بسبب كثرة دور الضرب وتعددتها⁽²⁹⁾، ولعل أول المسكوكات التي ضربت في عهد هـ كانت قد تثبت عليها النصوص الآتية:
لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

محمد

— مركز الظهر: رسول

الله

— الطوق: بسم الله ضرب هذا الدينار سنة ثمان وخمسون ومئة.⁽³⁰⁾

كما ظهر نموذج آخر من الدينار تظهر فيه تقطة فوق حرف النون من كلمة ثمان وهو: (محفوظ في المتحف البريطاني ومتحف الشموليان في أفسفورد)⁽³¹⁾، كما وضرب الخليفة المهدي دنانير في سنة (١٥٩ هـ / ٧٨٦ م) كانت على النحو الآتي:
لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

محمد

— مركز الظهر: رسول

الله.⁽³²⁾

كما ضرب المهدي دراهم تحمل اسم لأول مرة في العصر العباسي وقد كانت على النحو الآتي:

محمد رسول

الله صلى الله

الخليفة المهدي.⁽³³⁾

كما ولم يكن ضرب الفلوس بعيداً عن توجيهات الخليفة المهدي فقد أمر في سنوات حكمه بضرب وسك العديد من القطع النحاسية المعروفة بـ (الفلوس) وقد كانت على النحو الآتي:
لا إله إلا

⁽²⁹⁾ رمضان، موسوعة النقود، ١٨٣.

⁽³⁰⁾ القيسي، الدينار العربي الإسلامي، ٦٦.

⁽³¹⁾ المرجع نفسه، ٦٦.

⁽³²⁾ المرجع نفسه، ٦٦.

⁽³³⁾ الطراونة، موسوعة النقود العباسية، ٢٧.

– مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

– الطوق: ضرب هذا بمدينة السلام سنة ثلاث وستين ومئة.

محمد

– مركز الظهر: رسول

الله

– الطوق: بسم الله محمد رسول الله. (34)

4- المسكوكات في زمن الخليفة الهادي (169-170هـ / 785-786م).

هو أبو محمد موسى بن المهدي ولد بولي سنة (147هـ / 764م) وقد واه أبوه ولاية العهد وهو في سن السادسة عشر (35)، ويبدو أن المقرئ (36)، قد تجاهل المسكوكات التي ضربت في أيام الخليفة الهادي فقال ولم يكن لموسى الهادي سكة تعرف. ولا نعرف السبب الذي دفع بالمقرئ إلى إيراد مثل هذا الرأي لكن الأرجح أنه كان يقصد أن التغيير الذي جرى على المسكوكات في عصر الهادي كان بسيطاً إذ ما قورن بغيره من الخلفاء ولا سيما إذ ما علمنا أن النقود في عهد الخليفة الهادي ظلت على الطراز السابق نفسه التقليدي الدنانير العباسية، حيث ضربت هذه الدنانير من دون أن تميز عن الدنانير التي سبق وأن أصدرها العباسيون (37)، ولكن ما يبدو أن التناير العباسية في عهد الخليفة الهادي شهدت تطوراً مهماً بعد ذلك إذ نقش اسم جعفر بأسفل كتابات مركز الظهر، ويبدو أن هذه الإضافة حدثت بعد أن عزل الهادي أخيه عن ولايته العهد وتنصيب ابنه جعفر بدلاً عنه (38)، وقد ثبتت على هذا الدينار النصوص والعبارات الآتية:

– مركز الوجه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

– الطوق - محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

– مركز الظهر: محمد رسول الله - جعفر -

– الطوق بسم الله ضربة هذا الدينار سنة سبعين ومئة. (39)

وتعد هذه المسكوكة هي الأولى من بين الدنانير الإسلامية التي حملت اسم ولي العهد والغاية منها إعلامية لتثبيت ولي العهد (40) ويبدو أن هذا النوع من المسكوكات لم يؤثر على الدراهم التي كانت تسك أيضاً في عهد الخليفة الهادي التي كانت تحمل اسم ولي العهد هارون، فقد بقيت المسكوكات التي حملت اسم الأخير وقد كانت على النحو الآتي:
لا إله إلا

(34) القيسي، الفلس العربي 29.

(35) السيوطي، تاريخ الخلفاء، 246.

(36) المقرئ، النقود الإسلامية، .

(37) رمضان موسوعة النقود، 187.

(38) المرجع نفسه، 187.

(39) الجبوري، العلاقات الاقتصادية بين المشرق والخلافة، 109.

(40) رمضان، موسوعة النقود، 186-187.

- مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

- الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالعباسية سنة

- مركز الظهر: يز

الخليفة الهادي

مما أمر به هرون

ولي عهد المسلمين

يد.

- الطوق: محمد رسول الله.⁽⁴¹⁾

كما ذكرت العديد من الروايات أن الخليفة الهادي أخلف أسماء أضاف مع ابنه جعفر إلى المسكوكات التي ضربت في عهده ومنها (العلاء وعلي)⁽⁴²⁾، لهذا يتضح لنا من خلال المعلومات التي أوردناها عدم دقة المعلومات التي أوردتها المقريري.

5- المسكوكات في عصر الخليفة هارون الرشيد (170-193هـ / 786-809م)

هو هارون بن محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله العباسي وقد عرف بكنيته المشهورة (أبو جعفر)⁽⁴³⁾، وقد ورث ما يسمى بـ (النظام النقدي المزدوج) الذي كان يقوم على استعمال الذهب والفضة والدرهم والدينار⁽⁴⁴⁾، أي أن العملة التي كانت سائدة في عصره متنوعة ما بين المسكوكات الأموية مثل الخالدية واليوسفية والهبرية فضلاً عن العملات التي كانت قد ضربت من قبل خلفاء بني العباس الذين سبقوه في الحكم، وقد أقر الرشيد هذا العملات المتداولة مع إصدار أوامر بضرب وإصدار مسكوكات جديدة في مدينة السلام أو في الحمديّة وفي الري⁽⁴⁵⁾ تحمل اسمه واسمي أبنيه الأمين والمأمون ولا سيما على الدينانير، وقد ثبت الدينانير التي كانت تحمل اسمه النصوص العبارات الآتية:

- مركز الوجه:

وسط - لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

محيط - ضرب هذا الدينار بمدينة السلام سنة تسعين ومائة.

- مركز الظهر:

- وسط - محمد رسول الله.

- محيط أول - مما أمر به عبد الله هرون بن أمير المؤمنين.

- محيط ثاني - محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.⁽⁴⁶⁾

⁽⁴¹⁾ المرجع نفسه، 186 - 187.

⁽⁴²⁾ الطراونة، موسوعة النقود العباسية، 27.

⁽⁴³⁾ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، المعارف، (مصر، 1960م) 381 - 382؛ وللمزيد من التفاصيل ينظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، تاريخ بغداد، (بيروت، د.ت)، 5/14.

⁽⁴⁴⁾ الريس، الخراج والنظم المالية، 372.

⁽⁴⁵⁾ الجهشيارى، أبو عبد الله محمد بن عبدوس، الوزراء والكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وآخرون، مكتبة الباي الحلبي، (القاهرة، 1983م).

⁽⁴⁶⁾ رحاحلة، النقود ودور الضرب، 50.

أما فيما يخص المسكوكات التي ثبتت عليها اسم ابنه الأمين فقد كانت على النحو الآتي:
لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

محمد

— مركز الظهر: رسول الله.

— طوق داخلي - مما أمر به الأمير الأمين محمد بن أمير المؤمنين.

— طوق خارجي - بسم الله ضرب هذا الدين سنة سبع وسبعين ومئة.⁽⁴⁷⁾

كما ضرب الخليفة هارون الرشيد العملات النحاسية (الفلوس) تحديداً في البصرة في سنة (١٧٤هـ / 772م) وقد كانت على الشكل الآتي:

لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

— الطوق: بسم الله ضرب هذا الفلوس بالبصرة سنة أربع وسبعين ومئة.

محمد

— مركز الظهر: محمد

رسول

الله

بن اسحق

— طوق: بسم الله مما أمر به الأمير سليمان بن أمير المؤمنين أصلحه الله⁽⁴⁸⁾، وكان سليمان أميراً على البصرة.⁽⁴⁹⁾

لهذا يتضح بعد الاطلاع على النصوص والحجرات المثبتة على هذا النوع من الفلوس وجود أسماء والعمال ثبتت على المسكوكات التي كان الرشيد يصدرها وهو أمر امتاز به عن غيره من الخلفاء زد على ذلك فقد ظهرت مسكوكات أخرى تحمل أسماء الأمراء والوزراء ولا سيما بعد أن صير الخليفة هارون الرشيد أمر السكة إلى جعفر بن يحيى البرمكي ولعل النموذج الآتي خير ما يثبت لنا صحة هذه المعلومات:

محمد

⁴⁷() رمضان، موسوعة النقود، ١٩٢.

⁴⁸() القيسي، الفلوس العربي، 66-67.

⁴⁹() المرجع نفسه، ٦٦ - ٦٧.

— مركز الوجه: رسول

الله

جعفر

لا إله إلا

— مركز الظهر الله: وحده

لا شريك له.⁽⁵⁰⁾

وفضلاً عن المسكوكات التي ذكرناها فقد شاع عصر الخليفة هارون الرشيد مسكوكات خاصة كانت تصدرها دور ضرب النقود حملت اسم دنانير الصلة وقد كانت هذه النقود تستعمل هدايا يقدمها الخليفة للناس من أمراء ووزراء وعوام الناس ولاسيما في أيام أعياد النيروز وقد كانت من الذهب ووزنة الواحد منها مثقال وقد كتب عليها بيتان من الشعر يقول الشاعر فيهما:

وأصغر من ضرب دار الملوك يبلوح على وجهه جعفرأ
يزيد على المئة واحداً إذ ناله معسر أيسرا.⁽⁵¹⁾

وعلى أثر النكبة التي تعرض لها البرامكة والقضاء على جعفر بن يحيى البرمكي الذي كان الخليفة الرشيد قد منحه شرف الإشراف على دور ضرب النقود نلاحظ أن الخليفة لم يقول الإشراف على دور الضرب وإنما ولاها ثانية إلى شخص يدعى (السندي بن شاهك) وهو صاحب شرطة الرشيد، ويبدو أن السندي كان شديد الإخلاص في عمله حتى وصف بالقول كان إخلاص السندي جيداً حتى أشاد الناس بأخلاقه كخلاص الذهب والفضة⁽⁵²⁾، لهذا فيعد الخليفة هارون الرشيد أول خلفاء بني العباس الذي ترفع عن الإشراف على دور ضرب النقود بنفسه، كما أنفرد عصر هارون عن غيره من الخلفاء بظهور أسماء النساء على نقوده، وقد ثبتت على هذا النوع من المسكوكات عبارات تدل على الدعاء منها على سبيل المثال (بيق الله لأم جعفر) وأم جعفر هي زبيدة زوجة الخليفة الرشيد.⁽⁵³⁾

أما عن أبرز دور ضرب النقود في عهد الخليفة هارون الرشيد فيبدو أنها كانت موزعة في العديد من مدن الدولة العربية الإسلامية ولا سيما في مدن العراق وأفريقيا وبدعة وسجستان والعباسية فضلاً عن الري والمحمدية.⁽⁵⁴⁾

6- المسكوكات في زمن الخليفة الأمين (١٩٣-١٩٨ هـ / ٨٠٨-٨١٣ م)

هو محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله، ولد في الرصافة في سنة (١٧١ هـ / ٧٨٧ م) وقد بويج بولاية العهد في سنة (١٧٥ هـ / ٧٩١ م) وكان عمره آنذاك خمس سنوات⁽⁵⁵⁾، وقد تولى الخلافة بعد وفاة والدة الرشيد في سنة (١٩٣ هـ / ٨٠٨ م) واستمر في ضرب المسكوكات على الطراز الذي كان سائداً في عهد والده إلا أنه زاد بعض العبارات مثل "ربي الله" وقد كانت أولى هذه المسكوكات في سنة (١٩٣ هـ / ٨٠٨ م)⁽⁵⁶⁾، وقد أثبت عليها النصوص والعبارات الآتية:

لا إله إلا

— مركز الوجه: الله وحده

لا شريك له

⁵⁰ (الطراونة، موسوعة النقود العباسية، ٢٨.

⁵¹ (المقرئزي، إغاثة الأمة، ٥٩-٦٠.

⁵² (الجبوري، سعد: النشاط التجاري في العراق، ٩٠.

⁵³ (المقرئزي، النقود الإسلامية، ١٩؛ العجلي، هيكلية النظام الاقتصادي، ١٠١.

⁵⁴ (علي، صالح أحمد، الخراج في العهود الإسلامية، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، ١٩٩١ م)، ١٤٧.

⁵⁵ (السيوطي، تاريخ الخلفاء، ٢٦١.

⁵⁶ (المقرئزي، النقود الإسلامية، ١٩-٢٠.

- الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.

ربي الله

- مركز الظهر: محمد

رسول الله

- الطوق - بسم الله ضرب هذا الدين سنة ثلث وتسعين ومئة.⁽⁵⁷⁾

وفي سنة (١٩٤هـ / ٨٠٩م) صير دار ضرب النقود إلى العباس بن الفضل بن الربيع وقد حملت المسكوكات الجديدة عبارة (ربي الله) في أعلى السكة ومن الأسفل ثبتت عبارة (العباس بن الفضل)⁽⁵⁸⁾، ويبدو أن الصراع الذي كان قد حصل بين الأمين والمأمون قد انعكس حتى في عملية ضرب المسكوكات، فما أن أمر الأمين في سنة (١٩٤هـ / ٨٠٩م) بخلع أخويه المأمون والمؤمن والبيعة لولده موسى وهو طفل رضيع وأطلق عليه لقب الناطق بالحق⁽⁵⁹⁾، حتى ضربت المسكوكات بهذه المناسبة من الدنانير والدرهم وقد جعل وزن كل واحدة عشرة مثاقيل وقد ثبتت عليها :

كل عز ومفخر فلموسى المظفر

ملك خص ذكره في الكتاب المسطر.⁽⁶⁰⁾

وعلى ما يبدو أن تداول هذا النوع من المسكوكات كان محدوداً بل أنه كان بمثابة إعلان للناس عن خلع الأخوين وتعيين جعفرأ ولياً جديداً للعهد، وما أن بدأ الصراع تطور شيئاً فشيئاً بين الأمين والمأمون فبدأت قوات المأمون بقيادة طاهر بن الحسين بإطباق حصارها المشدد على بغداد حتى تعرضت الخلافة في عهد الأمين إلى أزمة مالية حادة أضطر عن طريقها إلى ضرب انية الذهب والفضة كدراهم ودنانير لاستمرارية شؤون الدولة المالية⁽⁶¹⁾، ويبدو أن هذا النوع من المسكوكات كان آخر ما ضربه الخليفة الأمين.

7- المسكوكات في زمن الخليفة المأمون (١٩٨ - ٢١٨هـ / ٨١٣ - ٨٣٣م)

هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي كنيته أبو العباس ولد في سنة (١٧٠هـ / ٧٨٦م)⁽⁶²⁾، وقد تولى الخلافة على اثر مقتل أخيه الأمين في سنة (١٩٨هـ / 813م) وتجمع العديد من الروايات التاريخية أن هذا الرجل ضربت المسكوكات باسمه قبل أن يتولى الخلافة بدءاً من السنوات (١٩٥هـ / ٨١٠م) و (١٩٦هـ / ٨١١م) و (١٩٧هـ / ٨١٣م) في كل من هراة وسمرقند ودمشق ، وقد حملت هذه المسكوكات لقب الإمام عندما كان ولياً للعهد إذ إنه أسقط اسم أخيه الأمين من الدنانير، ومن المستبعد أن تكون هذه الدنانير كان يتم التعامل بها في أسواق بغداد قبل عام (١٩٨هـ / ٨١٣م)، وما أن آلت مقاليد الحكم إلى المأمون حتى ضربت الدنانير التي كانت تحمل في نصوص مركز الوجه اسم (مدينة السلام)⁽⁶³⁾.

وثمة من يتصور أن الفوضى التي حدثت في الدولة العربية الإسلامية في مدة الصراع بين الأمين والمأمون كانت قد انتهت بوصول الأخير إلى الحكم إلا أنه على ما يبدو أن آثار الفوضى كانت قد استمرت لعدة سنوات فعلى سبيل المثال حدثت ثورات من جانب العلويين

⁵⁷() رمضان، موسوعة النقود، 206؛ العجلي، هيكلية النظام الاقتصادي، ١٠١.

⁵⁸() المقرئ، النقود الإسلامية، ٢٠.

⁵⁹() الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف (القاهرة: ١٩٦٦م)، 377/8؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، مطبعة السعادة (القاهرة، ١٩٣٢م)، ١٠/٢٢٤.

⁶⁰() المقرئ، النقود الإسلامية، ٢٠.

⁶¹() ابن كثير، البداية والنهاية، ١٠ / 237؛ الجبوري، تاريخ الدولة العباسية، ١٢٤.

⁶²() السيوطي، تاريخ الخلفاء، ٢٦٨ - ٢٦٩.

⁶³() الصراوي، أيمان عدنان، المسكوكات الحمدانية، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب جامعة بغداد، (بغداد، ١٩85م)، ١٤٩؛ الجبوري، العلاقات الاقتصادية بين المشرق والمغرب، ١٦٢.

وثورات من جانب الأمويين فضلاً عن ذلك فقد تفرق الناس إلى فريقين أحدهما يؤيد الأمين والثاني يؤيد المأمون زد على ذلك ظهرت بعض الشخصيات للمطالبة باستقلال مصر وقد تمكنت من ضرب نقوداً ذهبية بل أن الأمر وصل إلى حد إخراج الحاكم الشرعي الذي عينه الخليفة العباسي على مصر ثم سلمت مصر إلى يد مغتصب جديد هو السري بن الحكم الذي ضرب نقوداً وسجل عليها اسمه كما وضرت نقوداً في الأندلس باسم أبو العاص بن هشام⁽⁶⁴⁾، ويبدو أن مسألة إصدار وضرب نقوداً خارج سيطرة الخلافة كان أمراً خطيراً جداً بمعنى أن زمام السكة والإشراف عليها أقلت من يد الخليفة حتى أنه لم يجد أحداً ينقش له الدراهم وهذا ما عبر عنه المقرئ⁽⁶⁵⁾، بالقول "فلما اجتمع الأمر لعبد الله المأمون لم يجد أحداً ينقش الدراهم فنقش بالخرائط كما تنقش الخواتيم". وقد ضربت هذه النقود على النحو الآتي:

لا إله إلا

الله وحده

— مركز الوجه: لا شريك له

عباد

الخليفة

محمد

— مركز الظهر: رسول

الله

المأمون.⁽⁶⁶⁾

فضلاً عما ذكرنا، فقد ظهرت على المسكوكات في عهد الخليفة المأمون العديد من العبارات والأسماء سواء كانت أسماء المدن أم الأشخاص مثل المسكوكات التي ضربت ما بين السنوات (٢٠١هـ / ٨١٦م) و (٢٠٤هـ / ٨١٩م) التي كانت قد ثبتت عليها العبارات والنصوص الآتية:

الله القصد

— الوجه: رسول

الله

ذو الرياستين

لا إله إلا

— الظهر: الله وحده

لا شريك له

المغرب

— المدار: بسم الله ضرب هذا الدين سنة اثنين ومئتين.

⁽⁶⁴⁾ (رحالة، النقود ودور الضرب، ٥٥).

⁽⁶⁵⁾ (النقود الإسلامية، ٢٠-٢١).

⁽⁶⁶⁾ (رمضان، موسوعة النقود، ٢١٨-٢١٩).

محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.⁽⁶⁷⁾

⁶⁷() الطراونة، موسوعة النقود العباسية، ٣٣.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

